

A GESTÃO DE *STAKEHOLDERS* EM UM PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Wiliam Nascimento da Silva¹, Paulo Cristiano de Oliveira²

¹Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Cidade A.E. Carvalho, São Paulo – SP, Brasil, wiliamnascimentosilva@gmail.com.

²Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Cidade A.E. Carvalho, São Paulo – SP, Brasil, oliveirapco@hotmail.com.

RESUMO: A gestão de *stakeholders* é uma das áreas de conhecimento, mais vitais na gestão de projetos. Ao desenvolver um projeto muitas variáveis devem ser consideradas, porém a gestão de *stakeholders*, trata diretamente da relação entre as pessoas envolvidas com o projeto. Este artigo, apresenta uma pesquisa descritiva, sobre a gestão de *stakeholders* em um projeto de Tecnologia da Informação. Foram coletados, e analisados, os dados avaliativos, referentes ao aplicativo do governo federal brasileiro, o “CAIXA TEM”. Os resultados do estudo, apontaram um grau preocupante de insatisfação dos usuários, gerados por dois fatores: baixo nível de conhecimento tecnológico e limitação tecnológica, por parte do público. O descontentamento dos usuários, pode estar fortemente ligado ao desconhecimento dos desenvolvedores da aplicação, para com o seu público alvo, fato este, característico de uma gestão de *stakeholders* ineficiente. Baseado na teoria, descrita neste manuscrito, e nos achados da análise dos dados de usuário, foram desenvolvidos novos requisitos não funcionais e um possível plano de gerenciamento de *stakeholders*.

Palavras-chave: Gestão de *stakeholders*, Projeto, Tecnologia da Informação.

Abstract.

Stakeholder management is one of the most vital areas of knowledge in project management. When developing a project, many variables must be considered, but stakeholder management directly addresses the relationship between the people involved with the project. This article presents a descriptive research on the management of stakeholders in an Information Technology project. Evaluative data were collected and analyzed, referring to the Brazilian federal government application, “CAIXA TEM”. The results of the study showed a worrying degree of user dissatisfaction, generated by two factors: low level of technological knowledge and technological limitation on the part of the public. The discontent of the users, can be strongly linked to the lack of knowledge of the developers of the application, towards its target audience, a fact that is characteristic of an inefficient stakeholder management. Based on the theory, described in this manuscript, and on the findings of the analysis of user data, new non-functional requirements and a possible stakeholder management plan were developed.

Keyword.

Stakeholder management, Project, Information Technology.

1. INTRODUÇÃO

A gestão de projetos, visa administrar uma série de variáveis importantes, na construção e andamento de um projeto, a fim de guiá-lo até a entrega dos resultados esperados. A principal referência conceitual desta área é o Guia *PMBOK*, pois em seu conteúdo concentra boas práticas reconhecidas e testadas, por profissionais em gestão de projetos, ao redor do mundo, o guia divide-se em dez áreas de conhecimento, a serem consideradas, no desenvolvimento de qualquer projeto. Entre as áreas, está a de gestão de *stakeholders* (partes interessadas), uma das áreas mais importantes a serem exploradas, no desenvolvimento de um projeto, por tratar diretamente do relacionamento entre as partes que se interessam (ou, são impactadas) pelo projeto, interesse que está fortemente ligado com os resultados obtidos com o mesmo, ou seja, resultados positivos, geram satisfação positiva nas partes, o mesmo vale ao contrário (*PMBOK*, 2017). Logo, o envolvimento dos *stakeholders* no desenvolvimento de um projeto, é de suma importância, pois entendendo as suas necessidades, o projeto conseguirá entregar resultados mais satisfatórios (DINSMORE, 2014).

O presente artigo, tem como objetivo central apresentar a percepção de *stakeholders* em um projeto aplicado a Tecnologia da Informação. Neste caso, as partes interessadas, consideradas na pesquisa, são usuários finais do app “CAIXA TEM”. Como objetivos específicos, serão elaborados: requisitos não funcionais (baseado no levantamento avaliativo, dos usuários do CAIXA TEM) e a sugestão de um possível plano de gerenciamento de *stakeholders* (desenvolvido com base, na teoria abordada no artigo).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na fundamentação teórica são abordados conceitos importantes para entender os princípios fundamentais da gestão de *stakeholders* e suas boas práticas, que serão abordados nos respectivos capítulos: O *PMBOK*, áreas de conhecimento do *PMBOK*, *stakeholders* em gestão de projetos, classificação e os tipos de *stakeholders*, gestão de *stakeholders*, boas práticas no gerenciamento de *stakeholders*. Conforme abaixo.

2.1 O *PMBOK*

O *PMBOK* é um guia contendo as boas práticas no desenvolvimento de projetos. Ele foi construído a partir da vivência de especialistas na área de gestão de projetos, onde cada um deles pode observar pontos fundamentais na construção de qualquer projeto. O *PMBOK* estabelece uma linguagem única e o seu conteúdo sempre está sofrendo atualizações, e por consequência trazendo o que a de melhor na construção de projetos ao redor do mundo, a cada nova edição (*PMBOK*, 2017).

2.1.1 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO *PMBOK*

Conforme o Guia *PMBOK* (2017) o gerenciamento de projetos divide-se em dez áreas de conhecimento, onde cada área, se responsabiliza por uma parte importante no gerenciamento de um projeto. As áreas e suas respectivas funções dentro da gestão de projetos são:

- Integração: responsável por unificar os grupos de processos, dentro de um projeto;
- Escopo: responsável por delimitar o que será, e o que não será feito no projeto;
- Cronograma: responsável por definir estimativas de tempo, para realização de cada etapa ou processo de um projeto, focando sempre em entregar tarefas dentro do prazo definido;
- Custo: responsável por definir estimativas de custo, ao longo do desenvolvimento, a prioridade aqui é gerenciar os custos, visando não estourar o orçamento previsto no projeto;
- Qualidade: responsável por garantir a satisfação com os resultados obtidos pelo projeto, de acordo com o que o solicitante do projeto estabeleceu como padrão de qualidade;
- Recursos: responsável por identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para desenvolver o projeto;
- Comunicações: responsável por gerir o fluxo de criação e disseminação de informações pertinentes ao projeto, seja para transmiti-las a membros da equipe, ou demais participantes;
- Riscos: responsável por identificar os possíveis obstáculos, na construção de um projeto;
- Aquisições: responsável por solicitar, produtos ou serviços vitais no desenvolvimento de um projeto, como por exemplo: comprar novos computadores para a equipe de desenvolvimento de software;
- Partes interessadas (*stakeholders*): responsável por identificar, gerenciar expectativas e gerar engajamento, daqueles que estão envolvidos com o projeto de alguma forma.

2.2 STAKEHOLDERS EM GESTÃO DE PROJETOS

Stakeholders (partes interessadas) é uma das áreas de conhecimento da gestão de projetos, de acordo com o *PMBOK*. Ela é uma das áreas mais vitais para que o projeto possa ser considerado um sucesso ou um fracasso, pois quem irá determinar esses dois resultados serão aqueles que fizeram parte do mesmo, de alguma forma, seja trabalhando diretamente com ele, ou colhendo o fruto de seus resultados. Todo projeto possui *stakeholders*, só que muitas vezes eles não são identificados ou mal geridos, e por conta disso, muitos projetos acabam comprometendo as expectativas geradas ao seu redor. (GOMES et al., 2017)

Uma organização, como um todo, só funciona por causa de seus *stakeholders*, pois os mesmos estão envolvidos em um ou vários processos da instituição, seja: atendendo clientes, vendendo produtos, desenvolvendo produtos, comprando produtos, etc. Logo, essas partes interessadas, influenciam e são influenciados por tudo o que acontece na organização (DINSMORE, 2014). Para Bruce e Langdon, citados por Lanz e Lanz (2014) às partes interessadas, precisam estar inseridas no projeto, desde o seu início. Aqueles que apresentarem uma maior disposição com o projeto, devem receber uma atenção especial do gerente de projetos, pois eles podem cativar e diminuir as possíveis resistências, das demais partes.

2.2.1 A CLASSIFICAÇÃO E OS TIPOS DE *STAKEHOLDERS*

Os *stakeholders*, podem ser classificados segundo a sua relevância em um projeto, levando em consideração três fatores: poder, urgência e legitimidade (LANZ e LANZ, 2014):

- Poder: o *stakeholder* influencia diretamente nas ações organizacionais, seja por meio da legislação, retenção de recurso ou coação;
- Urgência: os *stakeholders* solicitam mudanças, e as ações corretivas devem levar em consideração, o tempo de resposta e a criticidade das ações;
- Legitimidade: os *stakeholders* são impactados de alguma forma por uma ação, essa legitimidade poder ser de cunho: individual, organizacional ou social.

Segundo Dinsmore e Silveira Neto, citados por Lanz e Lanz (2014) é perceptível o reconhecimento de três diferentes tipos de *stakeholders*, independente da natureza do projeto. Eles são listados como:

- Patrocinadores: são os *stakeholders* que estão investindo fundos no projeto, diretores da organização, alta gerência, clientes internos, e clientes externos;
- Participantes: são os *stakeholders* que trabalham com o desenvolvimento do projeto, eles podem ser o gerente de projetos, a equipe de projetos, fornecedores e especialista;
- Externos: são os *stakeholders* que iram repercutir os resultados do projeto, como por exemplo os grupos comunitários, ambientalistas, mídia, e familiares dos integrantes do projeto (LANZ e LANZ, 2014).

2.2.2 GESTÃO DE *STAKEHOLDERS*

A gestão de *stakeholders* é um dos braços que compõem a gestão de projetos. Todo projeto bem sucedido deve levar em consideração, a necessidade daqueles que serão influenciados por ele, pois tudo o que for desenvolvido entre o planejamento e a conclusão, pode impactar um ou mais, daqueles que estão envolvidos com o projeto, seja de forma direta ou não (PMBOK, 2017).

A aliança entre um relacionamento agradável e um gerenciamento de *stakeholders* bem executado, estabelece um ambiente organizacional produtivo e calmo. Já a insatisfação de uma ou mais partes, pode comprometer as metas de uma organização (DINSMORE, 2014).

Para Bourne, citado por Noro (2012) o relacionamento entre o gerente de projetos, *stakeholders*, e aqueles que estejam no seu meio. Criam o ambiente do projeto (ou, esfera de influência e suporte), e gerenciar esse ambiente é de suma importância, para a sobrevivência do projeto.

Mesmo que de forma implícita, o gerenciamento de *stakeholders* está presente no cotidiano de todas as pessoas, talvez o governo, de maneira geral, seja o melhor exemplo de gerenciamento de *stakeholders*, pois para cada lei ou projeto de lei, os representantes precisam pensar nos impactos que o texto pode gerar a população e a instituições, caso fora aprovada, fora as críticas positivas e negativas da mídia, que podem influenciar na opinião pública. E, para que seja possível os representantes aprovarem os seus textos, deve existir uma administração adequada de todas as partes (*stakeholders*) citadas anteriormente, por cada uma delas terem um papel fundamental no sucesso ou não, do projeto de lei (DINSMORE, 2014).

2.2.3 BOAS PRÁTICAS NO GERENCIAMENTO DE *STAKEHOLDERS*

Segundo o Guia *PMBOK* (2017) o gerenciamento de *stakeholders* passa por quatro processos: identificar as partes interessadas, planejar o engajamento das partes interessadas, gerenciar o engajamento das partes interessadas e monitorar o engajamento das partes interessadas.

De acordo com Noro (2012) desenvolver um plano de comunicação, que seja eficiente e eficaz, com os *stakeholders*-chave, pode ajudar a engajá-los a serem apoiadores do projeto.

Um ponto essencial, para que seja possível exercer influência em entidades e pessoas envolvidas com um projeto, é o autoconhecimento, por parte do gerente de projetos, como citado por Dinsmore (2014) aquele que deseja assumir o papel de *stakeholder management* (gerente de partes interessadas), deve possuir um amplo conhecimento de si mesmo, pois assim compreenderá melhor as necessidades do próximo.

Uma boa prática recomendada, é separar como será feito o reconhecimento e as abordagens, aos seus *stakeholders*, usando de uma abordagem estruturada com quatro fases (DINSMORE, 2014). Essas fases são:

1. Identificar os *stakeholders*:
 - a. Fazer uma lista com todos indivíduos que tenham algum tipo de interesse nos resultados do projeto;
 - b. Reunir informações de cada *stakeholder*, tais como: nome, antecedentes profissionais, papel do *stakeholder*, circunstâncias especiais e experiências passadas.
 - c. Classificar e identificar os tipos de *stakeholders*.
2. Analisar o comportamento e os impactos prováveis:
 - a. Classificar o nível de influência que poderá ser exercido sobre os *stakeholders*, da seguinte forma:
 - i. Forte influência;
 - ii. Influência moderada;
 - iii. Pouca influência;
 - b. Classificar o grau de impacto dos *stakeholders* no projeto, da seguinte forma
 - i. Forte impacto no projeto;
 - ii. Médio impacto no projeto;
 - iii. Fraco impacto no projeto.
3. Desenvolver a estratégia para com o *stakeholder*
 - a. Desenvolver um plano de como cada *stakeholder*, pode ser gerenciado, o plano pode ser escrito com base em seis perguntas. As respostas obtidas serão úteis no desenvolvimento de uma abordagem adequada, para cada *stakeholder*. Segue abaixo, as seis perguntas:
 - i. Quais são os objetivos ou posição do *stakeholder*, em relação ao projeto?
 - ii. Como é este *stakeholder*? (Por exemplo: proativo, possui opinião forte, dificilmente muda de ideia, etc.)
 - iii. Que influência/s é exercida sobre o *stakeholder*?
 - iv. Quem é a melhor escolha, para contatar este *stakeholder*?
 - v. Que tática seria melhor aplicada?

- vi. Qual será o melhor momento?
- 4. Implementar e manter a estratégia
 - a. Definir um plano de implementação de gerenciamento de *stakeholders*, contendo:
 - i. Ações específicas;
 - ii. Partes responsáveis;
 - iii. Data de conclusão, das ações.
 - b. O plano definido deve levar em consideração a importância dos *stakeholders*, no projeto. Ele deve ser constantemente revisado, e se necessário, reescrito (DINSMORE, 2014).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Quanto ao objetivo do artigo, o mesmo pode ser classificado como “pesquisa descritiva”, pois de acordo com Gil (2002 p. 42), “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. Quanto aos procedimentos, foi utilizada a “pesquisa documental”, também descrita por Gil (2002) como uma pesquisa que se vale de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com a pesquisa.

Os dados coletados para esta seção, foram obtidos a partir da página aberta de instalação e avaliação de aplicativos, do *Google Play Store*, referentes ao aplicativo CAIXA TEM, posteriormente os dados foram armazenados em planilhas, visando organizar, e tratá-los adequadamente. Antes de descrever a análise dos dados, é importante entender como funciona o sistema de avaliação, e organização de avaliações de aplicativos, na plataforma da *Google*, os elementos que compõe uma avaliação no *Google Play Store*, são: o número de estrelas (que variam de 1 até 5), comentário (onde o usuário pode deixar a sua opinião, sobre as suas experiências, com o aplicativo), e curtidas (esse último, é exibido para outros usuários, onde cada curtida em uma avaliação, significa determinada relevância, no conteúdo publicado). A plataforma organiza as avaliações da seguinte forma: por avaliação (mostra as avaliações de acordo com número de estrelas), relevância (mostra as avaliações com o maior número de curtidas, por outros usuários), e por publicações mais recentes (mostra as avaliações que foram publicadas recentemente).

Nesta pesquisa foram coletadas 50 avaliações, como critério de seleção dos dados, verificou-se os comentários mais relevantes, destacados no *Google Play Store* do mês de outubro de 2020. A escolha deste mês, se deu por nele conter atualizações recentes da ferramenta (contendo correções de versões anteriores, e adição de novas funcionalidades) e para que se pudesse apresentar o estado atual de desenvolvimento da ferramenta.

Para entender os pontos que agradaram e desagradaram os usuários do CAIXA TEM, houve uma seleção de avaliações com uma estrela (que significa, a menor nota de um aplicativo no *Google Play Store*), cinco estrelas (maior nota atribuída a um aplicativo dentro da plataforma) e os comentários respectivos as estrelas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

com o CAIXA TEM, eram pessoas com um nível baixo de instrução tecnológica, ou possuíam um poderio tecnológico limitado (como: dispositivos móveis antigos, *internet* local lenta, etc). As avaliações positivas totalizaram-se como seis, grande parte dos comentários, exaltavam o app, destacando a sua praticidade na resolução de problemas bancários por meio do mesmo, onde em outros tempos teriam que ir até uma agência da Caixa Econômica Federal, para solucioná-los. Porém, mesmo destacando a praticidade do aplicativo, os usuários demonstraram uma certa dificuldade na utilização da ferramenta, em algum momento de sua experiência com o CAIXA TEM, nos comentários eles argumentaram ter passado por algum desafio no decorrer de sua experiência, e após algumas tentativas de entender o ocorrido, conseguiram contornar a situação, voltando assim a utilizar o aplicativo normalmente, sem ao menos entrarem em contato com a equipe de suporte do aplicativo. Foi possível observar, analisando cada avaliação positiva, que grande parte dos usuários possuíam uma certa familiaridade/conhecimento de tecnologia, e o seu poderio tecnológico para a utilizar o CAIXA TEM, aparentemente, era adequado, de acordo com as especificações de instalação do aplicativo.

Em meio as avaliações positivas, houveram duas avaliações inconsistentes, no sentido da nota inserida na avaliação não ser equivalente ao comentário publicado, pois a transcrição dos usuários era negativa, em relação a sua experiência com o CAIXA TEM, onde eles apresentaram as mesmas dificuldades daqueles que avaliaram negativamente a aplicação. Esse fato demonstra a possibilidade da média de estrelas/avaliação do aplicativo 3.8, ser menor do que o apresentado, demonstrando assim uma insatisfação maior por parte dos usuários, para com a ferramenta.

A tabela 1, a seguir, apresenta dez requisitos não funcionais conforme Sommerville (2011) e exemplos de comentários de usuários que baseiam cada um dos requisitos.

Tabela 1 - Requisitos não funcionais, encontrados na análise avaliativa do app CAIXA TEM:

Id	Requisito	Justificativa para requisito baseada em comentário(s) de usuário(s)
RNF01	A resposta do suporte ao usuário, deve ser mais rápida, e efetiva. Criando assim, uma relação de amparo, para com os seus usuários.	“Só dei uma estrela por que não dá para dar nota 0. Este aplicativo Caixa não Tem, não funciona. Faz 1 mês que estou tentando movimentar minha poupança digital e não consigo. Preciso sacar meu FGTS Emergencial mas a conta não ativa pois nunca chega o SMS com o código para liberar a conta. Perdi a conta de quantas vezes liguei no suporte e ninguém resolve nada! Lamentável”
RNF02	O app deve ser mais claro na apresentação de erros, pois dessa forma, os usuários com baixo nível de conhecimento tecnológico, poderão resolver, ou saber informar, as dificuldades encontradas, em sua utilização.	“Aplicativo apresenta erro. Na tentativa de fazer o acesso para vê o meu saldo disponível, o aplicativo mostra falhas. Ponto senha e os demais dados corretos, entretanto sempre da erro. E quando eu consigo passar dessa etapa, ainda assim apresenta erro ao confirmar as demais informações. Resolvam Este erro pois está atrapalhando a vida de muitos.”
RNF03	As atualizações, conforme os dados levantados, podem ser um fator de impacto na utilização dos usuários, então ao invés de descontinuar	“Faz 3 meses que tô tentando acessar a conta virtual e não consigo. Já enviei os documentos que pede pro primeiro acesso e sempre que peço o resultado manda a mesma mensagem que ainda estão analisando os documentos e pra

EnGeTec

Encontro de gestão e tecnologia

	<p>versões anteriores, deixar as versões mais antigas disponíveis para uso, com correções pontuais (por exemplo, uma correção de segurança) em funções essenciais, pois alguns usuários possuem um poderio tecnológico limitado, para o uso de novos recursos ou de modificações drásticas no funcionamento em demais funções.</p>	<p>aguardar. Um absurdo isso. Fora que fiz a última atualização e o aplicativo SIMPLEMENTE NÃO ABRE MAIS DE JEITO NENHUM!"</p>
RNF04	<p>Como alternativa, para aqueles usuários, com um poderio limitado de tecnologia, uma versão mais resumida (ou <i>light</i>), do CAIXA TEM, deveria ser desenvolvida, pois ajudaria a resolver boa parte dos obstáculos encontrados, pelos usuários. E, isso consequentemente, diminuiria as reclamações sobre a performance do app, como destacado na análise acima.</p>	<p>“Já tem uma semana que tento efetuar o pagamento de compras pela maquininha e não carrega o app de jeito nenhum. Não funciona no 3g nem com reza braba, mas pelo wi-fi abre no mesmo instante. Deveriam corrigir esse erro já que a humilhação do pobre é ir fazer compras e ter que deixar tudo no mercado pq não conseguiu pagar.”</p>
RNF05	<p>O app deveria ser multiplataforma, pois assim aumentaria mais o alcance dos usuários, ao app. Logo, os usuários acessariam tanto de <i>smartphones</i> (antigos, ou novos), como computadores (pessoais, ou em uma <i>lan house</i>, por exemplo).</p>	<p>“Toda hora fica atualizando para uma nova versão, entendo que seja para melhorar o acesso entre outras coisas, porém a maioria das pessoas que são assistidas pelo programa do auxílio emergencial, possuem aparelhos de celular que não suporta as versões atualizadas, sem contar a porcentagem de pessoas que não possuem sequer um smartphone ou celular dos mais básicos, enfim.....são diversos os problemas sociais.”</p>
RNF06	<p>Além dos vídeos tutoriais, explicando a utilização de algumas funções do app, vídeos mostrando erros comuns na experiência com o CAIXA TEM, e como resolvê-los. Deveriam ser desenvolvidos.</p>	<p>“Instalei há mais de uma semana, a conta já tá aprovada e sempre recebo erro quando tento liberar acesso às movimentações, mesmo inserindo todos os dados corretamente. O app não oferece opção de "ajuda" e nenhuma orientação para esse tipo de erro. Tenho um dinheiro disponível, de que preciso, e que não posso movimentar porque o aplicativo é ruim e é a única opção. Isso é um absurdo e um descaso com a população, principalmente pq esse app é a forma de acesso a um auxílio EMERGENCIAL.”</p>
RNF07	<p>A aplicação deve ser mais intuitiva/autoexplicativa, na parte visual, e nas interações com o usuário. Pois, de acordo com a análise, o entendimento, e a visualização de algumas informações, não foi um ponto de satisfação.</p>	<p>“Mais um erro e prova de atendimentos ineficientes da caixa, no meu caso, ao tentar acessar o péssimo aplicativo, vem uma mensagem solicitando acessar os outros aplicativos, mas se é pra movimentar o valor do fgts-saque emergencial pelo Caixa Tem , por que o aviso para acessar outros aplicativos? E no aplicativo do FGTS há uma mensagem informando que o saldo já está na conta Poupança Social Digital e pede para utilizar o Caixa Tem, ou seja, um looping, parece o jogo de empurra dos funcionários.”</p>

RNF08	<p>A validação de informações de usuário (como a verificação: “não sou um robô”), é outro ponto delicado na experiência dos usuários, conforme destacado acima na análise, buscar outras maneiras de realizar as validações, pode resolver esse problema, existem diversas alternativas na verificação de usuários, como por exemplo, a da ferramenta de <i>e-mail</i> da <i>Google</i>, ao tentar acessar o <i>e-mail</i>, uma notificação é enviada para o <i>smartphone</i> do usuário, notificando se o acesso ao serviço pode ser, ou não permitido.</p>	<p>“Péssimo veste aplicativo, na hora de você acionar a opção não sou robô, pelo amor de Deus, vc clica várias vezes, e some o que estão pedindo, e vc clica novamente e, não sai disso!!!! Temos tempo pra perder com isso. Imagine pessoas que sabem manipular com dificuldade de acesso, vc imagina o pobre coitado, que não sabe pra onde vai mexer com celular, governo sacana, só faz coisa para dificultar a vida do pobre coitado. Esse é o nosso Brasil!!!!”</p>
RNF09	<p>Outro ponto de destaque, são as filas para aceder no sistema, muitos comentários evidenciaram as filas virtuais como algo negativo em sua experiência. O app, deveria possuir um plano de contingência para o caso de superlotação em sessões, por exemplo, perguntar ao usuário a/s operação/ões que ele deseja executar na sessão, antes de liberar o seu acesso, e se forem funções simples, o acesso é liberado, ou até mesmo neste cenário, oferecer um canal alternativo, para as funções simples. Dessa maneira, só entrariam no app, os usuários a executar operações mais vitais (como: transferência monetária, pagamento de contas, etc).</p>	<p>“Horrível a experiência, ele tem fila de espera, muito demorada, para entrar no aplicativo, daí você tá no mercado e precisa usar e não pode porque não é sua vez de entrar nele e só dá para pagar por ele. Tento entrar no app e mesmo sem ter criado conta diz que meu CPF já existe no cadastro e eu nem senha tenho, ligo na central e dizem que preciso ir no banco para resolver, péssimo ao quadrado”</p>
RNF10	<p>Usando como referência o levantamento feito no RNF07, e de encontro com a análise desenvolvida, o CAIXA TEM, deveria passar por uma “repaginada” no visual do app, deixando-o assim mais convidativo, prático, e confortável. Focando, na experiência do usuário, quebrando barreiras de utilização, ao invés de criá-las.</p>	<p>“Rápido e prático. Possui recursos e ferramentas que facilitam a experiência durante as operações. Mas aproveito o espaço para deixar uma sugestão referente ao saldo, que poderia ficar disponível também na tela de transferência, pois se for retornar para página inicial a operação reinicia e tem que efetuar nova transição.”</p>

Fonte: elaborada pelos autores (2020)

Em seguida é apresentado um plano de gerenciamento de *stakeholders* (no caso, os usuários do app CAIXA TEM), baseado em Dinsmore (2014), e considerando resultados obtidos na análise, o plano envolve os seguintes passos: Identificar os *stakeholders*, Analisar o

comportamento e os impactos prováveis, Desenvolver a estratégia para com o *stakeholder* e Implementar e manter a estratégia.

1. Identificar os *stakeholders*:
 - a. Indivíduos interessados em gerenciar, e realizar transações financeiras, referentes ao auxílio emergencial, disponibilizado pelo governo federal;
 - b. As informações pertinentes a identificação, e experiências de *stakeholders*. Podem ser retiradas do *Play Console* (serviço pago da *Google*, para se obter informações detalhadas de aplicativos publicados, no *Google Play Store*) ou da própria página aberta de avaliação do *Google Play Store*;
 - c. Os *stakeholders* do CAIXA TEM, podem ser classificados como: Indivíduos com conhecimento de tecnologia, Indivíduos com algum conhecimento de tecnologia, e Indivíduos com baixo (ou, sem nenhuma noção) de tecnologia.
2. Analisar o comportamento e os impactos prováveis:
 - a. Níveis de influência exercido sobre os *stakeholders*:
 - i. Forte influência: Indivíduos com baixo (ou, sem nenhuma noção) de tecnologia;
 - ii. Influência moderada: Indivíduos com algum conhecimento de tecnologia;
 - iii. Pouca influência: Indivíduos com conhecimento de tecnologia;
 - b. Grau de impacto dos *stakeholders*, no projeto:
 - i. Forte impacto: Indivíduos com baixo (ou, sem nenhuma noção) de tecnologia. Por serem maioria, nas avaliações negativas, conforme a análise;
 - ii. Médio impacto: Indivíduos com algum conhecimento de tecnologia;
 - iii. Baixo Impacto: Indivíduos com conhecimento de tecnologia.
3. Desenvolver a estratégia para com o *stakeholder*
 - a. Quais são os objetivos ou posição do *stakeholder*, em relação ao projeto?
 - i. O principal objetivo dos *stakeholders*, do CAIXA TEM, é conseguir realizar transações financeiras, com o valor obtido do auxílio emergencial;
 - b. Como é este *stakeholder*?
 - i. Os *stakeholders* com baixo (ou nenhuma noção), e algum nível de conhecimento de tecnologia, possuem menos paciência com os erros, e obstáculos encontrados durante a utilização do app, referente aos *stakeholders* conhecedores de tecnologia;
 - c. Que influência/s é exercida sobre o *stakeholder*?
 - i. De modo geral, as principais influências, sobre cada tipo de *stakeholder* do CAIXA TEM, será definido por seu funcionamento, se tudo ocorrer bem, as influências serão positivas, onde quaisquer mudanças feitas, não impactando o funcionamento do app, terá o apoio incondicional, da maioria dos *stakeholders*. Caso o contrário, cada mudança desenvolvida, será um forte alvo de críticas;
 - d. Quem é a melhor escolha, para contatar este *stakeholder*?
 - i. Imprensa e redes sociais;

- e. Que tática seria melhor aplicada?
 - i. Devido ao grande volume de avaliações no *Google Play Store*, responder a cada *stakeholder* individualmente, seria uma tarefa quase impossível, então a partir de uma pesquisa, contendo os principais pontos criticados, a comunicação de mudanças/correções desenvolvidas, seria por meio de perfis do CAIXA TEM em redes sociais (voltadas justamente com este intuito), e por meio da imprensa. A equipe responsável pelas postagens/divulgação, iria descrever os erros levantados, após a análise das críticas, e as medidas adotadas, para as devidas correções;
 - f. Qual será o melhor momento?
 - i. A resposta/contato com os *stakeholders*, deve ser o mais rápido possível, por se tratar de um serviço tão necessário para grande parcela da sociedade brasileira, dependendo do impacto de uma função, a resposta deve ser encaminhada em pelo menos dois dias, se o problema evidenciado pelos *stakeholders*, não tiver um impacto grande, a resposta pode ser de até uma semana.
4. Implementar e manter a estratégia
- a. Equipe de pesquisa do CAIXA TEM:
 - i. Ações específicas: Identificar as principais dificuldades, encontradas pelos *stakeholders*;
 - ii. Partes responsáveis: Cientistas de dados;
 - iii. Data de conclusão, das ações: uma semana, período suficiente para erros de atualização serem encontrados, em meio a utilização do app.
 - b. Equipe de marketing do CAIXA TEM:
 - i. Ações específicas: estabelecer um elo de comunicação com os *stakeholders*;
 - ii. Partes responsáveis: equipe de marketing digital, e imprensa;
 - iii. Data de conclusão, das ações: de dois dias até uma semana, de acordo com o cenário;
 - c. Equipe de desenvolvedores do CAIXA TEM:
 - i. Ações específicas: corrigir erros e desenvolver novas soluções baseando-se no levantamento da equipe de pesquisa do app;
 - ii. Partes responsáveis: Desenvolvedores, Engenheiros de Software, DBA's, etc;
 - iii. Data de conclusão, das ações: dependendo do impacto de dois até uma semana.

5. CONCLUSÃO

O objetivo do presente artigo, em conjunto com a pesquisa aqui realizada, foi de analisar, e compreender os efeitos da gestão de *stakeholder* em projetos de TI, usando como objeto de estudos o app CAIXA TEM. Após um levantamento teórico, e uma análise dos dados avaliativos do app, foi possível observar padrões nas avaliações, que levaram a elaboração de sugestões de melhoria na ferramenta, se baseando na experiência dos *stakeholders* (no caso,

usuários do CAIXA TEM). Em meio ao desenvolvimento sugestivo, uma reflexão pode ser feita, se no início (ou, em alguma fase da construção) deste projeto, os responsáveis tivessem levantado as necessidades, nível de conhecimento e limitação tecnológica, do seu público alvo, talvez o aplicativo fosse melhor idealizado. Pois, houveram achados interessantes, nos comentários de *stakeholders*, corroborando com a teoria apresentada neste manuscrito, de que os *stakeholders*, podem impactar nos resultados do projeto (positivamente, ou não), logo ouvir a opinião dos *stakeholders*, estabelece o sucesso, ou fracasso, do mesmo.

A pesquisa, limitou-se apenas as avaliações de usuários no mês de outubro, pois o mesmo continha atualizações recentes na ferramenta, considerando os dados obtidos da *Google Play Store*, e a respectiva análise realizada neste documento, evidenciou-se a necessidade de novos estudos, focando nas reais necessidades dos *stakeholders*, como visto anteriormente (em Resultados e Discussão), boas ideias podem ser retiradas dos seus *feedbacks*.

Concluindo, o gerente de projetos, deve levar em consideração as observações dos *stakeholders*, da mesma forma como um professor leva a de seus alunos, pois um bom educador sabe escutar, e compreender as necessidades individuais dos seus alunos, de tal forma a transmitir o mesmo conteúdo por abordagens distintas, onde cada uma delas faz sentido para cada aluno. E, é esse o papel do gerente de projetos, para com os *stakeholders*, ele deve achar maneiras de atingir positivamente os seus *stakeholders*, através dos resultados, do projeto.

REFERÊNCIAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. **Auxílio Emergencial do Governo Federal**. 2020. Disponível em: <<https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio>>. Acesso em: 22 de setembro de 2020.

DINSMORE, Paul. Gestão de Stakeholders: Como Lidar com as “Partes Interessadas”. **Revista do 4º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público: Gerenciamento de Projetos**, Brasília, v.4, n.4, p. 16-20, 2014. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/images/REVISTA_4%C2%BA_Congresso_Web.pdf>. Acesso em: 14 setembro de 2020.

GIL, Antonio Carlos et al. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

GOMES, Marcus Brauer et al. GESTÃO DE *STAKEHOLDERS* (GS) NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS (GP): CASOS MÚLTIPLOS SOB A LUZ DO *PMBOK*. **South American Development Society Journal**. v. 03, n. 07, p. 1-16, 2017. Disponível em: <<http://www.sadsj.org/index.php/revista/article/view/66/67>>. Acesso em: 21 de julho de 2020.

LANZ, Luciano; LANZ, Renata. **Gerenciamento dos stakeholders de projeto**. 2014. Disponível em: <<https://pmkb.com.br/artigos/gerenciamento-dos-stakeholders-de-projeto/>>. Acesso em: 26 de agosto de 2020.

Project Management Institute. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK) /Project Management Institute.** 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

NORO, Greice de Bem. A GESTÃO DE *STAKEHOLDERS* EM GESTÃO DE PROJETOS. **Revista de Gestão e Projetos - GeP.** São Paulo, v. 3, n. 1, p 127-158, jan./abr. 2012.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software.** 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.